
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.922.7

DOI 10.5281/zenodo.15120501

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ И МЕТОДЫ ЕЁ КОРРЕКЦИИ

FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE OF ADOLESCENTS FROM DISADVANTAGED FAMILIES AND METHODS OF ITS CORRECTION

ЗАДРОГА ВЛАДА СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

ZADROGA VLADA SERGEEVNA,
Kuban State University.

Статья посвящена проблеме исследования особенностей эмоциональной сферы подростков, воспитывающихся в условиях неблагополучных семей, которые в силу неблагоприятных социально-экономических факторов подвергаются повышенному риску деформации эмоционального развития, что негативно сказывается на их общем развитии, социальной адаптации и будущем благополучии. В работе рассматриваются характеристики эмоциональной сферы подростков в норме, анализируются факторы, оказывающие влияние на эмоциональное развитие в подростковом возрасте, особое внимание уделяется специфическим особенностям и проблемам эмоциональной сферы подростков из неблагополучных семей. Проводится обзор современных методов диагностики и коррекции выявленных нарушений, что в совокупности направлено на углубление теоретических представлений и разработку научно обоснованных подходов к оптимизации психоэмоционального состояния и социальной интеграции данной уязвимой категории детей.

The article is devoted to the problem of studying the characteristics of the emotional sphere of adolescents raised in dysfunctional families, who, due to unfavorable socio-economic factors, are at increased risk of deforming emotional development, which negatively affects their overall development, social adaptation and future well-being. The paper examines the characteristics of the emotional sphere of adolescents in the norm, analyzes the factors that influence emotional development in adolescence, special attention is paid to the specific features and problems of the emotional sphere of adolescents from disadvantaged families. A review of modern methods of diagnosis and correction of the identified disorders is conducted, which together is aimed at deepening theoretical concepts and developing scientifically sound approaches to optimizing the psycho-emotional state and social integration of this vulnerable category of children.

Ключевые слова: *эмоциональная сфера подростков, неблагополучные семьи, особенности эмоциональной сферы, проблемы эмоциональной сферы, диагностика, коррекция, психическое здоровье.*

Key words: *emotional sphere of adolescents, dysfunctional families, features of the emotional sphere, problems of the emotional sphere, diagnosis, correction, mental health.*

Актуальность настоящего исследования обусловлена возрастающим вниманием научного сообщества к проблемам психического здоровья подрастающего поколения, в особенности той его части, которая в силу неблагоприятных социально-экономических условий проживания в неблагополучных семьях подвергается повышенному риску деформации эмоциональной сферы, что, в свою очередь, может негативно сказываться на их общем развитии, социальной адаптации и будущем благополучии.

Учитывая, что подростковый возраст является критическим периодом становления личности и формирования эмоциональной регуляции, изучение специфических особенностей эмоционального реагирования и переживания у подростков, воспитывающихся в условиях семейного неблагополучия, представляет собой важную научную задачу, решение которой позволит не только углубить теоретические представления о закономерностях развития эмоциональной сферы в сложных социальных контекстах, но и разработать научно обоснованные и практически значимые методы коррекции выявленных нарушений, способствующие оптимизации их психоэмоционального состояния и социальной интеграции в общество.

Таким образом, исследование особенностей эмоциональной сферы подростков из неблагополучных семей и разработка эффективных методов ее коррекции является социально значимым направлением современной психологической науки и практики, нацеленным на улучшение качества жизни и перспектив развития данной уязвимой категории детей.

Понятие эмоционального интеллекта стало объектом научного исследования относительно недавно, получив признание в рамках психологической науки лишь в последние десятилетия. основополагающие теоретические модели были предложены благодаря трудам американских исследователей Дж. Мейера, П. Саловея и Д. Гоулмана, чьи работы внесли значительный вклад в развитие этой области знаний [7, с. 80].

Концепция эмоционального интеллекта получила широкое распространение и активно развивается в отечественной психологии, включая российскую и белорусскую научные школы. Значительный вклад в изучение данного феномена внесли такие исследователи, как Д.В. Люсин, И.Н. Андреева, Е.А. Сергиенко, И.И. Ветрова и др. [8, с. 12], чьи труды существенно обогатили понимание природы эмоционального интеллекта. Тем не менее, несмотря на многочисленные исследования, до настоящего момента единая общепринятая теория эмоционального интеллекта отсутствует.

В современной научной литературе рассматриваются разнообразные категории благополучия, среди которых выделяются психологическое благополучие (ПБ), субъективное благополучие (СБ), эмоционально-личностное и социально-эмоциональное благополучие [10, с. 298]. Понятие психологического и субъективного благополучия часто используются как взаимозаменяемые термины и охватывают широкий спектр аспектов, включающих не только ощущение счастья и удовлетворенности жизнью, но и отсутствие негативных эмоций и переживаний, поддержание физического и психического здоровья, а также чувство защищенности и доступность необходимых ресурсов.

Согласно точке зрения Ю.Б. Григоровой [4], каждое из вышеуказанных понятий благополучия тесно связано с эмоциональным благополучием (ЭБ). При употреблении термина «эмоциональное благополучие» акцентируется внимание на направленности эмоциональных переживаний индивида как ключевого аспекта общего состояния благополучия.

В ходе выполнения международного исследовательского проекта «Детские миры», проблема субъективного благополучия (СБ) детей была отражена в работах отечественных ученых, использовавших систему показателей детского благополучия, разработанную Фондом детского развития США [2; 3].

Российскими исследователями [1, с. 88] выделен когнитивный (знаниевый) компонент СБ детей, который формируется на основе целостной картины мира ребенка и его восприятия текущей жизненной ситуации, в условиях которой ребенок ощущает себя счастливым. Компонент включает общую интеллектуальную оценку степени удовлетворенности личности различными аспектами своей жизни, отражая соответствие между реальной жизнью ребенка и его индивидуальными ожиданиями.

Эмоциональная сфера подростка в норме характеризуется значительной динамичностью и противоречивостью, обусловленными интенсивными физиологическими, психологическими и социальными изменениями, происходящими в данный возрастной период, что проявляется в расширении спектра переживаемых эмоций, возрастании их интенсивности и лабильности, а также в развитии способности к более сложным формам эмоциональной регуляции и самоконтроля, хотя последние еще находятся в стадии становления и могут проявляться непоследовательно [11, с. 140]. В данный период происходит активное формирование самосознания и самооценки, что тесно связано с эмоциональными реакциями на собственную внешность, успехи и неудачи в различных сферах деятельности, а также с оценками со стороны значимых сверстников и взрослых, при этом эмоциональные состояния могут быстро сменяться, отражая внутреннюю нестабильность и стремление к самоопределению.

Для эмоциональной сферы подростков в норме характерно развитие эмпатии и способности к сопереживанию, усложнение понимания эмоциональных состояний других людей и формирование более зрелых форм межличностных отношений, основанных на эмоциональной близости и взаимной поддержке, что является важным аспектом их социализации и адаптации в обществе.

Эмоциональная сфера подростков подвергается комплексному воздействию разнообразных факторов, которые могут быть классифицированы как внутренние, включающие в себя биологические особенности организма, такие как гормональные перестройки и нейрофизиологические процессы, темперамент и индивидуальные психологические характеристики, а также когнитивные способности и уровень развития самосознания, и внешние, к которым относятся особенности семейного воспитания и межличностных отношений с родителями и сиблингами, влияние референтной группы сверстников, социокультурные нормы и ценности, образовательная среда и социально-экономические условия жизни [5, с. 25]. В частности, стиль родительского воспитания, характеризующийся уровнем эмоциональной поддержки, контроля и автономии, оказывает значительное влияние на формирование эмоциональной регуляции и самооценки подростка, в то время как взаимоотношения со сверстниками способствуют развитию социальных эмоций, таких как чувство принадлежности, соперничество и сочувствие, а также формируют навыки эмоционального взаимодействия в группе.

Макросоциальные факторы, такие как уровень социально-экономического благополучия, доступность образования и культурные традиции, также могут оказывать существенное влияние на эмоциональное состояние подростков, определяя спектр доступных ресурсов и уровень стресса, испытываемого ими в повседневной жизни.

Эмоциональная сфера подростков, воспитывающихся в неблагополучных семьях, характеризуется рядом специфических особенностей, обусловленных хроническим воздействием негативных факторов, таких как экономическая нестабильность, низкий уровень образования родителей, наличие вредных привычек или психических расстройств у членов семьи, частые конфликты и насилие, а также недостаток эмоциональной поддержки и внимания со стороны близких взрослых [6, с. 136]. Вследствие этого, у данных подростков часто наблюдается повышенный уровень негативных эмоциональных переживаний, включая тревожность, депрессивные состояния, чувство беспомощности и вины, а также агрессивность и

раздражительность, что может быть связано с постоянным ощущением небезопасности и непредсказуемости окружающей среды.

Для эмоциональной сферы подростков из неблагополучных семей характерны трудности в распознавании и адекватном выражении собственных эмоций, а также в понимании эмоциональных состояний других людей, что может приводить к проблемам в межличностных отношениях и социальной адаптации. Зачастую у них отмечается сниженный уровень позитивных эмоций и оптимизма, а также нарушения в формировании эмоциональной привязанности и доверия к окружающим, что является следствием недостаточного опыта эмоционально-положительного взаимодействия с близкими взрослыми.

Проблемы эмоциональной сферы, возникающие у подростков из неблагополучных семей, представляют собой серьезную угрозу для их психического и социального благополучия, проявляясь в повышенном риске развития различных психопатологических состояний, включая депрессивные и тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, а также расстройства поведения и агрессивность, что может существенно затруднять их адаптацию в образовательной среде и межличностных отношениях [11, с. 145]. Нарушения эмоциональной регуляции, характерные для данной категории подростков, могут приводить к импульсивности, трудностям в контроле собственных эмоций и поведения, что, в свою очередь, может способствовать вовлечению в девиантное поведение, употреблению психоактивных веществ и совершению правонарушений.

Неблагоприятный эмоциональный фон и трудности в построении здоровых межличностных отношений могут негативно сказываться на формировании самооценки и уверенности в себе, препятствуя успешной социализации и профессиональной самореализации в будущем. Таким образом, проблемы эмоциональной сферы у подростков из неблагополучных семей требуют своевременного выявления и комплексной коррекции с целью предотвращения долгосрочных негативных последствий для их индивидуального развития и благополучия общества в целом.

Диагностика эмоциональной сферы подростков представляет собой комплексный процесс, включающий применение различных методов, направленных на всестороннее изучение особенностей эмоционального реагирования, переживания и регуляции подростков, а также выявление потенциальных проблем и нарушений в этой области [9, с. 98].

В качестве основных методов диагностики используются стандартизированные психодиагностические опросники и шкалы, позволяющие оценить уровень тревожности, депрессии, агрессивности, самооценки, эмоциональной устойчивости и других значимых эмоциональных характеристик. Выбор конкретных инструментов определяется целью исследования и спецификой изучаемой популяции.

Могут применяться адаптированные для подросткового возраста варианты известных методик, таких как шкала депрессии Бека, шкала тревожности Спилбергера-Ханина, опросник агрессивности Басса-Перри и другие. Наряду с опросными методами диагностики, широко применяются проективные методики, такие как тест Роршаха, тематический апперцептивный тест (ТАТ) и рисуночные тесты («Несуществующее животное», «Дом-дерево-человек»), которые позволяют выявить глубинные, неосознаваемые аспекты эмоциональной сферы, а также особенности восприятия и интерпретации эмоционально значимых ситуаций [5; 6].

Важную роль в диагностике играет метод клинического интервью, проводимого с подростком и его родителями или законными представителями. Метод позволяет получить качественную информацию об анамнезе развития, особенностях поведения, эмоциональных реакциях в различных жизненных ситуациях, а также о субъективном восприятии подростком своего эмоционального состояния. Метод наблюдения за поведением подростка в естественных условиях (например, в школе, дома, в процессе взаимодействия со сверстниками) или в

специально организованных ситуациях позволяет зафиксировать внешние проявления его эмоциональных реакций и особенности эмоционального взаимодействия [5, с. 28].

В некоторых случаях могут применяться физиологические методы диагностики, такие как измерение частоты сердечных сокращений, кожно-гальванической реакции и других физиологических показателей, отражающих эмоциональное возбуждение и уровень стресса.

Коррекционные методы и программы, направленные на оптимизацию эмоциональной сферы подростков, представляют собой комплекс психолого-педагогических мероприятий, разработанных с учётом возрастных особенностей, специфики эмоциональных нарушений и индивидуальных потребностей каждого подростка. Особое внимание уделяется подросткам, воспитывающимся в неблагополучных семьях и подвергающимся воздействию хронического стресса и негативных социальных факторов.

Среди наиболее распространённых и научно обоснованных коррекционных подходов выделяются методы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Они направлены на выявление и модификацию дезадаптивных мыслей и поведенческих паттернов, лежащих в основе эмоциональных проблем, а также на формирование более конструктивных способов реагирования на стрессовые ситуации и управления собственными эмоциями. Групповая психотерапия представляет собой эффективный метод коррекции эмоциональных нарушений у подростков. В процессе групповой терапии подростки получают возможность обмениваться опытом, получать поддержку от сверстников, развивать навыки межличностного общения и эмоциональной саморегуляции в безопасной и поддерживающей среде.

Арт-терапевтические методы, такие как рисование, лепка, музыкотерапия и драматерапия, позволяют подросткам выражать свои эмоциональные переживания в невербальной форме, снижая эмоциональное напряжение, развивая самосознание и творческий потенциал [6, с. 137].

Семейная терапия может быть рекомендована в случаях, когда эмоциональные проблемы подростка тесно связаны с дисфункциональными семейными отношениями. Цель семейной терапии — улучшение коммуникации, разрешение конфликтов и создание более благоприятной эмоциональной атмосферы в семье. Тренинги, направленные на развитие социальных навыков и эмоциональной компетентности, играют важную роль в коррекции эмоциональной сферы подростков. Они обучают подростков эффективным стратегиям взаимодействия с окружающими, помогают им распознавать и понимать эмоции, как свои, так и чужие, а также развивают навыки управления эмоциональными состояниями и разрешения конфликтных ситуаций.

Программы профилактики и раннего вмешательства, реализуемые в образовательных учреждениях и социальных службах, направлены на формирование у подростков навыков эмоциональной саморегуляции, стрессоустойчивости и позитивного мышления, своевременное выявление и оказание помощи подросткам (находящимся в группе риска по развитию эмоциональных нарушений), что в свою очередь, особенно актуально для подростков из неблагополучных семей, которые нуждаются в комплексной и систематической поддержке.

В заключение проведенного анализа следует отметить, что изучение особенностей эмоциональной сферы подростков, воспитывающихся в неблагополучных семьях, представляет собой актуальную и социально значимую проблему современной психологической науки и практики, поскольку данная категория подростков в силу неблагоприятных социально-экономических условий проживания подвергается значительному риску деформации эмоционального развития, что может иметь долгосрочные негативные последствия для их психического здоровья, социальной адаптации и общего благополучия.

Рассмотрение эмоциональной сферы подростка в норме позволило обозначить ключевые характеристики данного возрастного периода, включающие динамичность, противоречивость, развитие эмоциональной регуляции и эмпатии, в то время как анализ факторов, влияющих на формирование эмоциональной сферы, позволяет выявить факторы, способствующие развитию эмоциональных нарушений.

яющих на эмоциональное развитие, подчеркнул комплексное взаимодействие внутренних биологических и психологических особенностей с внешними социальными и культурными воздействиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Когнитивный компонент в структуре субъективного благополучия детей / Ж.Ю. Брук [и др.] // Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26. № 5. С. 85-100.
2. Брук Ж.Ю., Игнатжева С.В., Фроленкова А.Л. Детский мир. Субъективное благополучие детей Тюменской области. М.: Знание-М, 2021. 194 с.
3. Брук Ж.Ю., Телицына А.Ю. Актуальные вопросы, результаты и перспективы развития исследований международного проекта по изучению субъективного благополучия детей «Детские Миры» (обзор по итогам междунар. науч.-практ. конф. «Перспективы внедрения индекса детского благополучия в России») // Социальные науки и детство. 2022. Т. 3. № 2. С. 148-158.
4. Григорова Ю.Б. Структура эмоционального благополучия // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 1(26). С. 331-334.
5. Избицкая Д.А. Исследование эмоциональной сферы подростков из неблагополучных семей / Д.А. Избицкая, Л.Г. Юрченко // Молодой исследователь: вопросы науки и практики: Сборник трудов IV Региональной научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 08 февраля 2021 года. Том Выпуск 4. Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2021. С. 25-31.
6. Киланова Е.О. Влияние внутриличностного конфликта на эмоциональную сферу подростка из неблагополучной семьи / Е.О. Киланова, Л.Г. Юрченко // Молодой исследователь: вопросы теории и практики: сборник трудов VII Всероссийской научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 08-09 февраля 2024 года. Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2024. С. 135-138.
7. Лупекина Е.А. Специфика эмоционального интеллекта подростков из неблагополучных семей // Векторы психологии: психолого-педагогическая безопасность и здоровье личности: VI Международная заочная научно-практическая конференция (Гомель, 27 июня 2024 года): сборник материалов / М-во образования Республики Беларусь; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; редкол.: Т.Г. Шатюк (гл. ред.) [и др.]. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2024. С. 79-82.
8. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭМИн // Психологическая диагностика. 2006. № 4. С. 3-22.
9. Мурызова-Фомина М.М. Педагогические условия формирования конструктивных представлений о справедливости у подростков группы риска в социально-реабилитационном пространстве: дис. ... канд. пед. наук. 2024. 205 с.
10. Тумашов Е.Н., Бочанцева Л.И. Оценка субъективного благополучия магистрантов аграрного вуза: гендерные различия // Социально-педагогические вопросы образования и воспитания: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 16 февраля 2024 г.). Чебоксары: Среда, 2024. С. 297-299.
11. Целевич Т.И. Социально-психологическая помощь подросткам из неблагополучных семей и их родителям // Проблемы социальной сферы и образования: история, современность, перспективы: материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Шадринск, 16 марта 2023 года. Шадринск: Шадринский государственный педагогический университет, 2023. С. 139-146.

Поступила в редакцию: 23.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Задрога В.С., 2025.